

РАЗВИТИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ СОРТОВ ХЛОПЧАТНИКА, ВЫРАЩИВАЕМЫХ В УСЛОВИЯХ ХОРЕЗМСКОГО ОАЗИСА

Исмайлова Интизар¹

доц.

Рахматуллаев Муроджон Курвонназарович²

учитель

¹⁻²Ургенчский государственный университет

Международная физико-математическая

школа-интернат Шаватского района

элект.почта: malikam3105@gmail.com.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6801836>

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2022

Accepted: 01st July 2022

Online: 06th July 2022

KEY WORDS

сорт, плодородные, агротехнология, лугово-аллювиальные, почва, минеральные удобрения, корень, почва, рост, саженец.

ABSTRACT

В статье описаны развитие корневой системы сортов хлопчатника "Хорезм-127", "Хорезм-150" выращиваемых в условиях Хорезмского оазиса.

Корневая система является питательным и водоснабжающим органом хлопчатника и играет важную роль в хорошем росте и развитии растения. Основная работа корня заключается в доставке растворенных веществ из почвы в надземную часть растения и обеспечении необходимыми веществами в течение вегетационного периода. Это фактор, определяющий физические, микробиологические режимы питания почвы. М.В.Мухаммаджонов, С.Сулаймонов (1978), А.Кориев (1970), Ш.Мавланова (1980), Н.Н.Назирова, Г.Сатипова (1980, 1985), Маметназаров (1986), Ж.Сатторов (1988), С. Сулайманов (1993), Г. Сатипова (1999), по их данным рост и развитие корневой

системы хлопчатника зависит от массы, объема почвы, внешней среды, различных водных режимах, количества питательных веществ, особенно в зависимости от густоты всходов изучали зависимость почвы от места проведения эксперимента. Следует отметить, что этот оазис отличается от других регионов республики своим климатом. Весна наступает раньше, чем поздняя осень. Поэтому для выращивания хлопка в этом оазисе необходимы высокоурожайные сорта хлопчатника, устойчивые к различным заболеваниям, с низким водопотреблением, высоковолокнистый, дающие качественное сырье.

В последние годы учеными Хорезмского филиала Узбекского научно-исследовательского института хлопководства созданы сорта хлопчатника "Хорезм-127", "Хорезм-150". Высокая урожайность новых и перспективных сортов хлопчатника зависит от условий их выращивания. Рассматривая рост корневой системы новых и перспективных сортов хлопчатника, корень считается органом, обеспечивающим растение питательными веществами и водой, от этого тесно зависит его хороший рост и развитие.

По нашему опыту, с целью определения роста и развития корневой системы хлопчатника сортов «Хорезм-127», «Хорезм-150» нами были проведены исследования на территории Гулистанского фермерского объединения Ургенчского района Хорезмской области.

В пахотном слое (0-30 см) почв опытного поля объемный вес при посеве семян был равен 1,33, в пахотном слое (30-70 см) -1,38, в период бутонизации хлопчатника соответственно слоям 1,36; 1,40, а в конце периода-1,38 и 1,40 г/см³. Междурядные обработки хлопчатника и поливы постепенно вызывают уплотнение почвы, увеличивая ее.

Выяснилось, что корень сорта хлопчатника «Хорезм-127» за этот же период хорошо вырос, так как по сравнению с контрольным вариантом основной корень вырос на 3,4 см; боковой на 8,4 см.

То же самое произошло и при густотах стояния саженца 60х20-1, которые выросли соответственно на 4,6 и 4,9 см. Аналогичная картина наблюдалась у

сорта хлопчатника «Хорезм-150». Такая же ситуация повторилась и в период вегетации хлопчатника, т. е. рост и развитие корневой системы новых и перспективных сортов хлопчатника росли быстрее, чем на контрольном варианте («Мехнат»).

Норма удобрений: 200 кг/га азота, 120 кг/га фосфора, 100 кг/га калия, при водном режиме 0-3-1, густота стояния саженцев в 60х15-1, главный корень хлопчатника составила у сорта «Мехнат» (контроль) 39,2, 1-й боковой корень 158 см, 2-й боковой корень 165 см, а в густоте стояния саженцев 60х20-1 соответственно составила 40,0; 16,0, 178 см. При первой густоте стояния саженцев сорта Хорезм-127 составила 47,3; 180; 184 см, а при второй соответственно составила 48,6; 196,0, 189 см. При первой густоте стояния саженцев сорта Хорезм-150 составила 45,6; 180; 182 см, а а при второй соответственно составила 46,4; 182,0, 187 см.

При водном режиме 1-3-1 у сорта «Мехнат» при густота стояния саженца 60х15-1 главный корень составила 39,3 см, 1-й боковой корень 161 см, 2-й боковой корень 172 см, у сорта хлопчатника «Хорезм-127» 46,8; 180; 181 см; а у сорта хлопчатника «Хорезм-150» вырос на 44,4; 182; 180 см.

При увеличении количества удобрений, т.е. внесением 250 кг/га азота, 150 кг/га фосфора, 120 кг/га калия на 1 га и в водном режиме 0-3-1, хлопчатник 175-Ф сорта при густоте стояния саженцев 60х15-1, главный корень 39,8 см, 1-й боковой корень 184 см, 2-й боковой корень 160 см, хлопчатник сорта «Хорезм-127» соответственно составила 45,8; 185; 190 см; у сорта

«Хорезм-150» составила 45,6; 187; 191 см, а в густоте стояния саженцев 60x20-1, у сорта 175-Ф главный корень составила 40,9 см, 1-й боковой корень 170 см, 2-й боковой корень 174 см, у сорта «Хорезм-127» 47,2; 195; 195 см; у сорта хлопчатника «Хорезм-150» составила 46,8; 192; 196 см.

При водном режиме орошения 1-3-1 у сорта 175-Ф густота стояния саженцев 60x15-1 главный корень 38,6 см, 1-го бокового корня 178 см, 2-го бокового корня 170 см, у сорта «Хорезм-127» составила 45,4; 176; 180 см; у сорта «Хорезм-150» 43,8; 180; 184 см, густота стояния саженцев 60x20-1, сорт хлопчатника 175-Ф, главный корень 40,4 см, 1-й боковой корень 180 см, 2-й боковой корень 175 см, сорт хлопчатника «Хорезм-127» 47,0; 185; 188 см; у сорта «Хорезм-150» 44,6; 185; вырос до 190 см. Эти данные показывают, что рост и развитие корневой системы хлопчатника сортов «Хорезм-127» и «Хорезм-150» происходит значительно быстрее, чем у контрольного варианта хлопчатника («Мехнат»). Наблюдения в период цветения и раскрытия коробочков показали, что, как и в период бутонизации, корневая система

Хорезмских сортов росла быстрее, чем корни сорта хлопчатника «Мехнат».

Таким образом, быстрый рост корневой системы хорезмских сортов положительно влияет на хорошее развитие надземной части почвы, в частности, сорта хлопчатника «Хорезм-127» и «Хорезм-150» превосходят сорта хлопчатника «Мехнат» по росту, развитию, урожайности.

Из вышесказанного можно сделать следующий вывод:

1. Развитие корневой системы растения зависит от плодородия почвы, ее агрофизических свойств и системы орошения.

2. Корневая система хлопчатника может расти в зависимости от объемной массы почвы, оптимальная объемная масса составила 1,2-1,3 г/см³.

3. Рост и развитие корневой системы хлопчатника меняется в зависимости от правильного размещения количества на гектаре, количества удобрений и порядка орошения.

4. Корневая система новых («Хорезм-127») и перспективных («Хорезм-150») сортов хлопчатника выросла, развилась и стала более длинной, чем у сорта хлопчатника «Мехнат».